

Presentación

Las reflexiones sobre los temas de gerencia, negocios y gobierno aun mantienen su presencia en el actual contexto pandémico, por lo que el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, por medio de su Revista IGEZ, sigue brindando sus páginas en aras de contribuir con el desarrollo científico y generar impacto en la praxis de las tres áreas anteriormente mencionada. En esta oportunidad se presenta los siguientes trabajos:

En la sección artículos, Román Domínguez Antoranz, presenta su trabajo **Factores críticos de apoyo a la empresarialidad en Venezuela**, en el cual se consideran los elementos típicos de la asistencia técnica empresarial orientada a la promoción de los emprendimientos y el desarrollo de las empresas y, a partir de este contexto metodológico, se evalúan los requerimientos mínimos que un espacio de gobierno local puede abordar para iniciar una política pública razonable y coherente de apoyo empresarial.

Seguidamente, Alejandra Petit Jiménez, en su trabajo **Organizaciones culturales museísticas como espacios de comunicación para la participación ciudadana**, plantea la organización cultural museística como espacio comunicacional en el cual se generan plataformas para la participación y empoderamiento del usuario, conformando medios a través de los cuales puedan establecerse actos de escucha y reciprocidad entre la organización y los ciudadanos, mediante sus diversos mecanismos de relación; la extensión museística por consiguiente, se transforma en uno de los mecanismos de comunicación directa con los individuos, así como también en una fuente clave para la conexión entre el museo y la sociedad y, para el despliegue de su papel como institución al servicio social y el desarrollo.

En la sección de Entrevista, Sully Romero, Psicóloga (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela) Magister en Psicología Económica y del Consumidor (Universidad de Exeter, Reino Unido), investigadora en comportamiento del consumidor e investigación social en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos, y en la actualidad directora de consultoría de Ecomarket Research (México), es entrevistada por Yelkarin Romero, Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Zulia, Venezuela); la presente disertación se titula: **Las marcas deber ser coherentes en su mensaje y posturas asumidas ante temas relevantes para su público.**

En la sección Experiencia de Emprendimiento e Innovación, Mariana Roberti Pérez, presenta **Gestión cultural para el desarrollo sustentable: una mirada al Grupo Ambientalista y de Reciclaje Everest**, en la cual de forma sistemática presenta la labor de esta institución en la promoción de la cultura ambientalista y recicladora en diversas comunidades de la parroquia Antonio Borjas Romero, labores amparada en principios como la inclusión, la capacitación para el empleo, la atención a poblaciones vulnerables, y la productividad local.

La lectura de estos trabajos revelan que la realidad fortalecen las reflexiones teóricas, permitiendo una constante revisión para incorporar nuevas realidades o nuevas interpretaciones de las viejas realidades, en este sentido, extendemos nuestros agradecimientos a los autores que participaron en la preparación de este número por la confianza dada a nuestra Revista IGEZ, como Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno, como también a ustedes estimados lectores por su preferencia, y deseándole un buen porvenir en sus labores.

Joan López Urdaneta
Editor